

**KESUVCHI ASBOBNI MAHKAMLASH UCHUN
PATRONNI O'RGANISH**

Kosimov Xusanboy Xaydarovich

t.f.f.d., PhD.

Namangan muhandislik-qurilish instituti

xusanboy_8407@mail.ru

Annotasiya: Kesuvchi asbobni mahkamlash uchun qistiruvchi patronlarni o'rganish texnikasi ishlab chiqildi. Ushbu texnika asbobni sozlashning dinamik va statik parametrlarini nazorat qilish asosida eng samarali patronni tanlash imkonini beradi va shu bilan teshik ochishning unumdorligi va aniqligini oshiradi.

Kalit so'zlar: Kesuvchi asbob, patron, dinamik, statik, parmalash, jihoz, sirt, moslama, silindr, aniqlik.

Аннотация: Разработана методика исследования зажимных патронов для фиксации режущего инструмента. Данная методика позволяет подобрать наиболее эффективный патрон на основе контроля динамических и статических параметров настройки инструмента, тем самым повышая производительность и точность сверления.

Ключевые слова: Режущий инструмент, патрон, динамическое, статическое, сверление, оборудование, поверхность, приспособление, цилиндр, точность.

Abstract: A method for studying clamping chucks for fixing cutting tools has been developed. This technique allows you to select the most effective chuck based on monitoring the dynamic and static parameters of the tool settings, thereby increasing the productivity and accuracy of drilling.

Key words: Cutting tool, chuck, dynamic, static, drilling, equipment, surface, fixture, cylinder, accuracy.

Mamlakatimiz mashinasozlik korxonalarida ishlab chiqarishni modernizatsiya

qilish, o'z navbatida, yuqori unumdorlikka ega zamonaviy kesish va yordamchi asboblardan jihozlangan zamonaviy yuqori unumli mexanik ishlov berish punktlarini joriy etish bilan birga olib borilmoqda. Yuqori yuqori sifatli (IT7 gacha) va klassik parmalarga qaraganda bir necha baravar yuqori mahsuldorlikka ega bo'lgan teshiklarni olish imkonini beradigan yuqori aniqlikdagi parmalarni o'z ichiga oladi.

Biroq, zamonaviy yuqori aniqlikdagi parmalardan samarali foydalanish bir qator muammolar bilan birga keladi. Asosiy muammolarga quyidagilar kiradi: mahalliy va xorijiy ishlov berilgan materiallar o'rtasidagi farq va ma'lum bir texnologik tizimning xususiyatlarini hisobga oladigan texnologik tavsiyalarining yo'qligi. Mavjud mahalliy ishlab chiqarish tajribasi va mavjud ma'lumotnomalar, standartlar va tavsiyalar ishlab chiqarishning klassik turiga taalluqlidir va yuqori samarali ishlab chiqarish sharoitlariga taalluqli emas [3]. Natijada ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan investitsiyalar rejalashtirilgan natijaga olib kelmaydi.

Aniqlangan muammolarni hal qilish va natijada ishlov berish unumdorligini oshirish qismlarga ishlov berish rejimlarini belgilashning mavjud usullarini takomillashtirish va yangi usullarni yaratish orqali mumkin, bu mahsulot sifatini yaxshilaydi, yuqori mahsuldorlikni ta'minlaydi va ishlov berish vaqtini qisqartiradi.

Aksariyat ilmiy tadqiqot ishlarida asosiy e'tibor kesuvchi asbobga qaratiladi, patron turiga e'tibor bermaydi va uning tajriba natijalariga ta'sirini baholamaydi [1,2,3]. Shuning uchun, parmalash paytida patronlarning sirt sifati va teshik aniqligiga ta'sirini aniqlash uchun quyidagi texnika ishlab chiqilgan [1,2,3].

1-rasm. Moment Checker jihozi

Adapter gilzasining (kollet) uzatiladigan momentga ta'siri WIKA MG1 raqamli bosim o'lchagichli Moment Checker maxsus moslamasi yordamida aniqlanadi. (1-rasm).

Kesuvchi asbob o'rniga, uchida tishli qismi bo'lgan silindr bo'lgan patronda kontaktli adapter ulangan. Shundan so'ng, tishli qism Moment Checkerga buriladi. Qurilmada joylashgan tishli tutqichlarni xarakterli bosishgacha aylantirib, biz Rzp bosimining maksimal qiymatini aniqlaymiz.

M kartrijni mahkamlashning maksimal momenti quyidagicha hisoblanadi:

$$M_3 = P_{max} \times D \times \delta,$$

Keyin aylanuvchi momentni hisoblaymiz:

$$M_{kp} = \frac{N_e \times 30 \times 10^3}{\pi \times n},$$

Bu yerda N_e - sarflanadigan quvvat, $\kappa B\Gamma$

$$N_e = \frac{S_o \times v \times d \times k_c}{240 \times 10^3},$$

Patronlarning radial oqishi siferblatgich yordamida aniqlanadi (2-rasm).

2-rasm. Radial urilishni o'lchash sxemasi

Sozlangan tsilindr siqish patroniga o'rnatilgan. Milning uchidan 50 mm masofada ko'rsatkich ko'rsatkichi keltiriladi. Ko'rsatkich ko'rsatkichlari mil 20 rpm aylanish tezligida yoqilganda qayd etiladi.

3-rasm. Balanslovchi uskuna Haimer Tool Dynamic 2009

Qoldiq muvozanatsizligi balanslash mashinasi yordamida aniqlanadi (3.8-rasm). Bunday holda, barcha o'lchovlar asbob sozlamalari 180° ga qayta o'rnatilgan va mil tezligi 1100 rpm bilan amalga oshiriladi.

O'lchovlardan so'ng kesish moslamasi (parmalash) siqish patroniga o'rnatiladi va eksperimental modal tahlil o'tkaziladi [5]. Ko'ndalang va burilish-eksenli rejimlar asbob bolg'asi sinovi yordamida aniqlanadi, ustun rejimlarning modal parametrlari standart modal tahlil usullari yordamida chiqariladi [4]. Parmaning tabiiy chastotalarini aniqlash usulida ko'rsatilgan bog'liqliklarga asoslanib, damping koeffitsienti, modal qattqlik va massa hisoblanadi.

Kirish ma'lumotlari asboblarni sozlashning modal parametrlari, burama parmaning geometrik parametrlari va ishlov berilayotgan materialdir, kesish jarayonining tebranish barqarorligi diagrammasi tuziladi. Asbob ishlab chiqaruvchisining diagrammasi va tavsiyalarini inobatga olgan holda, bir qator teshiklar ochiladigan kesish shartlari belgilanadi.

Parmalangan teshiklarning sirt sifati GOST 25142-82 bo'yicha Ra va Rz g'adir-

budurlik parametrlari bo'yicha 4 mm taglik uzunligidagi kontaktli profilometr yordamida tekshiriladi.

4-rasm. Teshik diametrlarini o'lchash sxemasi

Diametrdan chetlanishni aniqlash uchun nuqtalar rasmda ko'rsatilgan diagramma bo'yicha koordinata o'lchash mashinasida skanerlash orqali radial kesimlarda har bir doira bo'ylab o'lchanadi. O'lchovlar orasidagi qadam 2 mm.

Qisish patroning sirt sifatiga va teshikning aniqligiga ta'siri to'g'risidagi xulosa yuqoridagi tadqiqotlar to'plami asosida amalga oshiriladi.

Xulosa

Kesuvchi asbobni metall kesish dastgohlarida mahkamlash uchun siqish patronilarning har xil turdagi konstruksiyalari tahlili o'tkazildi. Asbobni mahkamlash usuli, balanslash sinfi va patroning qattiqligi olingan teshiklarning aniqligi va sifatiga ta'sir qilishi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Aliev M. O. et al. WAYS TO INCREASE THE WORK EFFICIENCY OF WORKING BODIES MACHINED WITH A SHAPED CUTTER //Conference Zone. – 2022. – C. 247-250.
2. Kosimov X., Nishanov B. Detallarga ishlov berishning aniqligini oshirish: detallarga ishlov berishning aniqligini oshirish. – 2023.
3. Deryabin I.P. Parma o'tkazgichning teshiklarni ishlov berishning aniqligiga ta'sirini o'rganish / I.P. Deryabin, S.I. Pavlichuk // SUSU fan: 66-ilmiy konferentsiya materiallari. - Chelyabinsk, 2014. S. 1437-1440.

4. Barmin B.P. Tebranishlar va kesish rejimlari / B.P. Barmin - M: Mashinostroenie, 1972. 72 b.

5. Gimadeev M.R. Silindrsimon teshiklarni parmalash va frezlashda belgilangan g'adir budurlikparametrlarini olish / M.R. Gimadeev [va boshq.] // Komsomolsk-na-Amur davlat texnika universitetining ilmiy eslatmalari. - 2016. - 1-son (25). - C.66-72